

تحرير التجارة العالمية: النظرية، الواقع، والمستقبل

[Global Trade Liberalization: Theory,
Reality, and the Future]

Ahmed Gamal El-din MOUSSA
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة
كلية الحقوق - جامعة المنصورة

(منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة العدد التاسع عشر، إبريل
1996 - عدد خاص عن أعمال مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة العالمية)

ملخص:

يقتضي فهم دعوة تحرير التجارة العالمية - خاصة بعدما اكتسبت الصبغة القانونية الملزمة بتوقيع معظم دول العالم الاتفاقية التي توصلت إليها دورة أوروغواي في عام 1994 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995- استيعاب نظرية حرية التجارة، وبيان مدى حظها من التطبيق الواقعي خلال القرنين الماضيين، وكذلك استشراف آفاق المستقبل في ظل التغيرات الهامة التي يمر بها الاقتصاد الدولي في الآونة الأخيرة. ويتناول هذا المقال ثلاث نقاط رئيسية: نظريات التجارة العالمية ونقدها، الواقع في مواجهة النظرية، المستقبل امتداد للحاضر أم تغير نوعي؟! تجارب الماضي أظهرت أن احترام فكرة حرية التجارة مرهون دائماً بتحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية من ورائها، فلا يمكن للشروط والقواعد القانونية الدولية وحدها أن تنجح في إقناع الدول باحترام نظام اقتصادي عالمي يضر بمصالحها ضرراً أكيداً. ولذلك فإن الدول التي من المتوقع أن تلحق بها خسارة اقتصادية من وراء تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة العالمية - وأبرزها الدول العربية - ستكون أمام أربعة بدائل خلص إليها هذا المقال.

Abstract:

Understanding the call for global trade liberalization - especially after it acquired the legally binding character of signing the agreement reached by most countries of the world in the Uruguay Round in 1994 and establishing the World Trade Organization in 1995 - requires understanding the theory of free trade, and explaining the extent of its luck in practical application during the past two centuries, as well as anticipating future prospects in light of the important changes that the international economy has been going through recently. This article deals with three main points: theories of global trade and their criticism, reality versus theory, the future is an extension of the present or a qualitative change?!

Past experiences have shown that respecting the idea of free trade is always dependent on achieving real economic gains from it, as international legal conditions and rules alone cannot succeed in convincing countries to respect a global economic system that certainly harms their interests. Therefore, countries that are expected to suffer economic losses from implementing global trade liberalization agreements - most notably the Arab countries - will have four alternatives that this article concluded.

مقدمة وتقسيم:

حرية التجارة ليست اتجاهًا طبيعيًا، بل على العكس نجد أن هذه الدعوة قد ووجهت عبر القرون بآلاف العقبات والعوائق التي ترجع لأسباب شتى اقتصادية وسياسية وإدارية ونفسية وسلوكية. غير أنه توجد بعض الفترات التي تزدهر فيها الدعوة إلى هذه الحرية والمناداة بالتخلص من القيود التي تحد منها. ويرجع ازدهار هذه الدعوة في العقود الأخيرة لأسباب عديدة نذكر من بينها: الانخفاض الكبير في نفقات الإنتاج والنقل، والتحسين العائد في وسائل الاتصال وتبادل المعلومات، والاتساع غير المسبوق في القوة الاقتصادية للشركات القادرة على ممارسة نشاطها باتساع الكون كله. ويقتضي فهم دعوة تحرير التجارة العالمية - خاصة بعدما اكتسبت الصبغة القانونية الملزمة بتوقيع معظم دول العالم الاتفاقية التي توصلت إليها دورة أوروغواي في عام 1994 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995- استيعاب نظرية حرية التجارة، وبيان مدى حظها من التطبيق الواقعي خلال القرنين الماضيين، وكذلك استشراف آفاق المستقبل في ظل التغيرات الهامة التي يمر بها الاقتصاد الدولي في الآونة الأخيرة.

وفى ضوء ذلك فإننا نقترح تقسيم هذه الورقة إلى المطالب الثلاثة الآتية:

أولاً - تحرير التجارة العالمية : النظرية ونقدها.

ثانياً - تحرير التجارة العالمية : الواقع في مواجهة النظرية.

ثالثاً - تحرير التجارة العالمية : المستقبل امتداد للحاضر أم تغير نوعي!؟

أولاً - تحرير التجارة العالمية: النظرية ونقدها:

سنعرض بإيجاز شديد غير محل لتطور نظرية المزايا النسبية التي تعتبر حجر الأساس في الدعوة لتحرير التجارة العالمية وما طرأ عليها من تطور، ثم نستعرض أهم أوجه النقد النظري الموجه لها.

1.1. عرض موجز للنظرية:

كان أرسطو في موقفه من التجارة الخارجية أكثر واقعية من أفلاطون وأكثر صراحة من آدم سميث وريكاردو، فأفلاطون لم يبد حماساً نحو تنمية التجارة الخارجية خشية اختلاط المواطنين بالأجانب واكتسابهم عادات وأخلاق غير سليمة. وآدم سميث من خلال نظريته في المزايا المطلقة ودافيد ريكاردو من خلال نظريته الأكثر شهرة في المزايا النسبية يدعوان إلى تشجيع التجارة الخارجية لأنها تحقق خير جميع المشاركين فيها. أما أرسطو فإنه كان أكثر واقعية من أفلاطون لأنه يرى "أن البحر يسمح بسد احتياجات المدينة، أي استيراد ما لا تنتجه البلد وتصدير الحاصلات التي تزيد فيها"، وكان أكثر صراحة من سميث وريكاردو لأنه يكتب بوضوح "أن المدينة في تجارتها ينبغي ألا تفكر إلا في نفسها ولا تفكر في الشعوب الأخرى، ذلك إن السوق التجارية للأمم عادة لا تقوم إلا على الشراء" (راجع القسم المتعلق بتاريخ الفكر الاقتصادي في موسى، 1995).

والواقع أن نموذج دافيد ريكاردو الشهير عن التبادل الدولي في ظل المزايا النسبية يقوم على افتراضات مبسطة، فهذا التبادل يقتصر على سلعتين فقط ويقوم بين دولتين اثنتين تجنى كلتاها فائدة من قيام التبادل، حتى وإن تمتعت إحداهما بميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج كلتا السلعتين، ولكن بشرط أن تكون هذه الميزة أكبر في إحدى السلعتين منها في الأخرى. وتقتضي صحة هذا النموذج عدم وجود نفقات أو عوائق تحد من التبادل بين الدول وأن تكون المنافسة تامة داخل كل دولة وكذلك تحقق وضع التشغيل الكامل فيهما ما يقود إلى حدوث توازن في التبادل، ومن ثم في ميزان مدفوعات البلدين (راجع التفاصيل في موسى ، 1987).

ثم جاءت نظرية هيكر-أولين لتفسر سبب التفاوت بين المزايا النسبية بين الدول أطراف التبادل الدولي. الواقع أن اختلاف درجة وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج من بلد إلى آخر يقود إلى هذا التفاوت. ويكون بالتالي من مصلحة كل دولة أن تصدر المنتجات التي تستخدم فيها بشكل كثيف عناصر الإنتاج الوفيرة لديها وتستورد من الدول الأخرى المنتجات التي يستخدم فيها بشكل مكثف عناصر الإنتاج النادرة عندها. وهكذا فإن التبادل الدولي للسلع ينطوي ضمناً على مقايضة لعوامل

الإنتاج الوفيرة مقابل عوامل الإنتاج النادرة. ويؤدي التبادل الدولي من ثم إلى خفض التفاوت الذي يوجد بين أثمان عوامل الإنتاج في الدول المختلفة. (راجع التفاصيل في المرجع السابق).

وفى تطور لاحق في النظرية الاقتصادية أصبح تفسير المزايا النسبية يرجع إلى عناصر أخرى بخلاف وفرة عوامل الإنتاج في صورتها التقليدية. من ذلك على وجه الخصوص القدرة على التجديد والابتكار والاختراع والتعامل مع التقنيات الحديثة، ووجود مستوى عال من تأهيل القوى العاملة. وهذه العناصر بطبيعتها متطورة ومتغيرة، ومن ثم فإن التخصص وما يتبعه من تقسيم دولي للعمل لم يعد جامدًا، وإنما يخضع لتغيير مستمر، تبعًا لما يتمتع به كل اقتصاد من مرونة ودينامية وقدرة على إتباع أنسب السياسات الاقتصادية وأفضل الخيارات التقنية. ويترتب على ما تقدم أن "الميزة النسبية" لم تعد قضاءً وقدرًا وإنما تتطور عبر الزمن، فمكانة الصناعة التحويلية البريطانية تتضاءل تدريجيًا منذ بداية القرن العشرين، على حين تنمو القدرة التنافسية الدولية للصناعة التحويلية الكورية بمعدل سريع للغاية منذ عشرين عامًا (انظر عرضاً لنظريات بوزنر وفيرنون وهارى جونسون في المرجع السابق الإشارة إليه)

ويرى أنصار النموذجين التقليدي (الكلاسيكي) والتقليدي الجديد (النيو كلاسيكي) للتجارة الدولية أن وضع القيود الجمركية كانت أو كمية أو إدارية على حرية التبادل يؤدي لا محالة إلى خفض مستوى الرفاهة، ليس فقط على مستوى العالم، ولكن أيضا في الدولة التي تضع هذه القيود. الضريبة الجمركية تزيد من أثمان السلع المستوردة، ما يكون له أثر سلبي على الاستهلاك. ورغم أن أثر هذه الضريبة إيجابي على الإنتاج الوطني إلا أن الزيادة المحققة في هذا الإنتاج بسبب فرض الضريبة الجمركية ستتحقق بنفقة أعلى مقارنة بالوضع السابق، حينما كان يسود الثمن العالمي في السوق المحلية. كذلك فإن فرض الضريبة على الواردات لن يؤثر إيجابيا أو سلبيا على تشغيل العمالة المحلية، وذلك طالما نفترض أن السلوك الداخلي (البحث عن أقصى ربح) وآليات السوق (التصحيح السريع للأثمان والأجور لتحقيق التوازن بين العرض والطلب) يقود الاقتصاد إلى التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج. الواقع أن أثر فرض الضريبة الجمركية يتمثل في تحويل عناصر الإنتاج من قطاع أو نشاط اقتصادي إلى آخر، فارتفاع أثمان الواردات يشجع المستهلكين على زيادة طلبهم على السلع المحلية المنافسة لها، ما يؤدي إلى انتقال عوامل الإنتاج من الأنشطة المصدرة إلى الأنشطة التي حلت محل الواردات. أما الكمية الكلية لعناصر الإنتاج المستخدمة فتظل على حالها، لأن الفرض الثابت في الفكر التقليدي هو تحقق وضع التشغيل الكامل. كذلك فإن أثر فرض الضريبة الجمركية على الميزان التجاري سيكون محايدًا، لأن هذا الميزان وفقا للنظرية التقليدية كان قبل فرض هذه الضريبة وسيظل بعد فرضها متوازنًا.

1. 2. أهم أوجه نقد النظرية:

رغم أن النموذج التنافسي للمزايا النسبية يعتبر أداة تحليلية شائعة لازالت تجد اهتمامًا واسعًا في التحليل الاقتصادي بعد نحو قرنين من صدور كتاب دافيد ريكاردو في مبادئ الاقتصاد السياسي والضريبة (1817)، فإننا نجد أن الواقع لا يتفق أبدًا مع معطيات هذا النموذج، إذ لم تعرف مختلف اقتصادات العالم إلا بشكل عارض التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج، والتعادل في القوة الشرائية لأسعار الصرف، والمنافسة التامة بين المنتجين والمستهلكين، وهي جميعا شروط لا بد من توافرها للدعاء بقيام التجارة العالمية على أساس فكرة المزايا النسبية. وهي فكرة تتصور عالم خيالي من المنافسة التامة والتشغيل الكامل والتوازن النقدي، وإذا حدثت بعض السلوكيات الحمائية من بعض الدول، فإنها تكون أمرًا عارضًا ومؤقتًا، وتسبب خسارة اقتصادية أكيدة لمن يقدم عليها.

ولا يشكك أغلب الاقتصاديين في أن واقع التجارة العالمية قد أظهر منذ وقت طويل العديد من المعطيات التي لا تتطابق سواء مع الفروض التي يقوم عليها نموذج المزايا النسبية أو مع النتائج التي يقود إليها. ومن ذلك على سبيل المثال من ناحية أولى ما أظهرته التجربة من أن الصناعة تعرف بسبب اتساع الحجم وما يقود إليه من خفض في نفقات الإنتاج مناطق للعائد المتزايد، وهو ما يتناقض مع فرضية قانون الغلة المتناقضة التي يقوم عليها النموذج التقليدي بعد تطويره على يد هابرلر وآخرين. وفي مثل هذه المناطق أو القطاعات لا يمكن الوصول إلى توازن مستقر في التجارة الدولية، بل يستخدم الإغراق كسلاح للحرب الاقتصادية بغرض استبعاد المنافسين نهائيًا من السوق. ويترتب على ذلك أن مزايا التجارة الدولية لن تفيد كافة المشاركين فيها، فالتجاوزات التي تحدث في ممارسة التجارة الدولية بين الدول التي تدعم أنشطتها الصناعية في المجالات التي تتمتع فيها بعائد متزايد، مستخدمة أسلوب الإغراق أو غيره، تسبب انهيار المشروعات المنافسة في الدول الأخرى، ومن ثم خلق وضع جديد لا رجوع فيه، وهو وضع يسبب أشد الأضرار للنمو والتشغيل (Didier, 1994).

ومن ناحية ثانية، فإن الواقع العملي لم يؤكد وجود اتجاه عام نحو التعادل في أثمان عوامل الإنتاج في الدول أطراف التبادل الدولي، فلا زال البون شاسعًا بين مستويات الأجور في كوريا وماليزيا، مقارنة باليابان، وفي الفلبين وأندونيسيا، مقارنة بالولايات المتحدة، وفي الصين وتايلاند، مقارنة بأوروبا الغربية، رغم أن هذه الدول شركاء منذ مدة ليست قصيرة في تجارة دولية على قدر غير قليل من الأهمية. ويصدق الأمر بشكل أكبر إذا أشرنا لمستويات الأجور المتدنية في أفريقيا وجنوب آسيا وشرق أوروبا مقارنة بالدول الصناعية الغربية.

ويرتبط بما سبق أن الحسابات التجارية الخارجية لمعظم دول العالم بعيدة عن أن تكون متوازنة، وذلك على عكس ما يقتضيه النموذج الأساسي لنظرية المزايا النسبية؛ فإذا كان سعر صرف العملة الوطنية غير متواءم مع الواقع الاقتصادي، فإنه يقود إلى خلل دائم في الميزان التجاري مهما اتسع نطاق التجارة الدولية. وقد يكون هذا الخلل بالعجز كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة، أو بالفائض كما الشأن بالنسبة لليابان.

ومن ناحية ثالثة، فإن تحرير التجارة العالمية لم يؤد - على عكس ما تفترضه النظرية - إلى التشغيل الكامل لكافة عوامل الإنتاج في جميع البلاد، فهناك بعض البلاد التي ظلت خارج نطاق إمكانية التوسع في الإنتاج استجابة للطلب الخارجي على السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية أكبر. تلك البلاد بقيت بشكل دائم في وضع لا يمكنها من تخطي عتبة الإنتاج القادر على الاستفادة من المزايا النسبية، ولا يوجد تفسير مقنع في النظرية الاقتصادية لمثل هذه الحالة.

ومن ناحية رابعة، لا يمكن الادعاء بأن حرية التجارة الدولية ستحقق وضع بارتيو الأمثل Pareto Optimum، وذلك ببساطة لأن الأسواق يعيها غياب المنافسة التامة. المنافسة السائدة في هذه الأسواق منافسة ناقصة Imperfect لا تقود بأي كيفية إلى وضع بارتيو الأمثل. ولذلك يرى بعض الاقتصاديين أن حجج حرية التجارة هي في المقام الأول حجج سياسية وليست اقتصادية، فهذه الحرية ليست مثلى، ولكن الخروج عنها لإتباع أية سياسة أخرى مهما كانت جيدة الإعداد وشديدة التعقيد Sophisticated سيقود في الأغلب إلى نتائج تسبب ضرراً أكبر من النفع (Krugman , 1993).

ومن ناحية خامسة، فإنه على عكس ما تفترضه النماذج النيو كلاسيكية الحديثة من أن التقدم التكنولوجي لا يشكل ميزة إلا في المدى القصير والمتوسط، بحيث تصبح التكنولوجيا في المدى الطويل سلعة حرة تنتشر في ظل حرية التجارة بلا قيود أو ثمن، فإن بعض الدراسات الحديثة ترى أن التكنولوجيا تمارس في الاقتصاد الوطني ثلاث وظائف هي تحسين كفاءة الإنتاج الوطني الحالي، تطوير الأجيال التالية من التقنيات، وتدريب الفنيين المتخصصين. الواقع أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على التخصص الصناعي في دولة المنشأ في المدى الطويل من خلال دور المؤسسات التقنية في بث التقنيات الأحدث وتدريب العمالة الفنية على التعامل مع هذا التطور المستمر في التقنيات العليا High Technology. التكنولوجيا المعاصرة تعتبر مدخلا input في إنتاج الجيل الجديد من التكنولوجيا (DOLLARD,1993). وهكذا يبين وجود اتجاه عام - يشهد أحيانا بعض الاستثناءات - لأن يبقى المتقدم تقنياً في إحدى الصناعات على قمة المصدرين لهذه الصناعة، وهو

ما يناقض ما يشيعة البعض من أن الاندماج في السوق العالمية يهيئ لدول العالم الثالث فرصة منافسة الدول الصناعية في الصناعات المتقدمة في المديين المتوسط والطويل.

وأخيرًا، فإن الانعكاسات السلبية للتجارة الدولية على اقتصادات دول العالم الثالث كانت منذ فترة مبكرة نسبيًا محل اهتمام العديد من الاقتصاديين، فقد أكدت روزا لكسمبورج منذ عام 1913 في كتابها عن "تراكم رأس المال" أن الأسواق الخارجية التي تسودها علاقات الإنتاج السابقة على الرأسمالية تنطوي على طلب وعرض حيويين لدائرة الإنتاج الرأسمالي (راجع نظريات الإمبريالية في: موسى، 1987)، كذلك أثار نرسكه Nurske (1959) في تناوله للتجارة بين الشمال والجنوب مشكلة شروط التجارة الدولية أو معدلات التبادل الدولي Terms of trade، فالإنتاج والتصدير في الجنوب مرتبط بالموارد الزراعية والأولية، على حين يحتكر الشمال المنتجات الصناعية التي تكتسب بشكل متزايد قيمة أكبر في العلاقات التجارية الدولية. ومن هنا فإن توزيع مكاسب التبادل الدولي سيتجه دومًا لغير صالح دول الجنوب، ولصالح دول الشمال، ما يؤثر سلبًا على فرص التنمية الاقتصادية في العالم الثالث.

ثانياً - تحرير التجارة العالمية: الواقع في مواجهة النظرية:

ثلاث موضوعات جديرة بالتناول في هذا المطلب، تتعلق بمدى نصيب فكرة تحرير التجارة العالمية من التطبيق الفعلي في مناطق العالم ودوله المختلفة، وطبيعة العلاقة بين تحرير التجارة وكل من معدل النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

2. 1. نصيب فكرة تحرير التجارة من التطبيق الواقعي:

سنقسم المدة الزمنية التي انقضت منذ صدور كتاب دافيد ريكاردو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرية وحتى الآن إلى أربع فترات (راجع عرضًا أكثر تفصيلًا لما سيلي في MADDISON, 1989):

2. 1. 1. الفترة 1817 - 1917:

شهدت البلاد الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نموًا اقتصاديًا مناسبًا بسبب نتائج الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري. وكان هذا المعدل أفضل في بريطانيا مقارنة بمعظم الدول الغربية الأخرى لسبقها في الثورة الصناعية. وفي السنوات الأولى من القرن العشرين شهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا كبيرًا يتماشى مع مبادئ الحرية الاقتصادية، فقد نجحت الدول الغربية بفضل تطور قدراتها الصناعية واستنزاف موارد المستعمرات في العالم الثالث من تحقيق معدل نمو اقتصادي أسرع

من المعدل الذي حققته خلال القرن التاسع عشر (2.9% مقابل 2%). وقد كان هذا المعدل أكبر في الولايات المتحدة (4%) وكندا (6.3%) وأبطأ في بريطانيا (1.5%). وحققت دول أمريكا اللاتينية معدلاً للنمو يقارب ما تحقق في أوروبا الغربية، وذلك أساساً بفضل زيادة الصادرات التي بلغت في المتوسط في عام 1913 نحو 25 دولار لكل نسمة مقابل 4 دولارات فقط في آسيا التي لم يزد معدل النمو المتوسط فيها عن (1.7%). ومع ذلك، فإن هذا النمو المتواضع نسبياً كان يرجع أساساً لزيادة الطلب العالمي على الموارد الأولية والمحاصيل الغذائية، فقد ارتفع حجم الصادرات الآسيوية بنسبة (4.9%) سنوياً خلال تلك الفترة مقابل ارتفاع مقداره (1.7%) فقط في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويلاحظ في تلك الفترة غياب القيود الكمية على التجارة الدولية وندرة الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ووجود حركة قوية للهجرة العالمية دون قيود تذكر في مواجهتها. ومع ذلك فإننا نجد أن مواقف الدول الغربية من الضرائب الجمركية قد تفاوتت:

- فبريطانيا وهولندا كانتا تأخذان بمبدأ حرية التجارة وتطبقان تعرفه جمركية لا تتجاوز غالباً 2.5%. وقد فرضت الدول الاستعمارية مبدأ حرية التجارة الخارجية على مستعمراتها في العالم الثالث، وعلى دول كانت نظرياً مستقلة مثل الصين واليابان ومصر وإيران وتركيا وتايلاند. تلك الدول كانت محرومة من الأفراد بسلطة تحديد الأسعار الجمركية وملزمة قانونياً بواسطة المعاهدات أو فعلياً بسبب تغلغل النفوذ الأجنبي بعدم تجاوز حدود متواضعة من التعرفة الجمركية سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات.
- أما فرنسا وألمانيا فكانتا تأخذان بقدر معتدل من الحماية، إذ كان معدل الضريبة الجمركية يتراوح في المتوسط بين 12 و 16% وهو القدر الذي يحمي الزراعة المحلية ويعزز موقف الصناعة الوطنية في مواجهة الواردات الأجنبية. ومع ذلك فإن تجارة فرنسا مع مستعمراتها كانت غير خاضعة في الاتجاهين للتعرفة الجمركية.
- وأخيراً كانت هناك مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتضم أيضاً دول أمريكا اللاتينية، تأخذ بسياسة حمائية متشددة، وتفرض تعرفه جمركية عالية على تجارتها الخارجية.

ورغم أن بريطانيا كانت تتزعم المدافعين عن حرية التجارة العالمية في بداية القرن العشرين إلا أننا يجب أن نلاحظ في هذا الصدد ما يلي:

- أن بريطانيا كانت قد ضمت إليها في الفترة السابقة مباشرة (1870 - 1990) 38 مستعمرة في العالمين القديم والجديد حيث بلغ عدد سكان مستعمراتها 345 مليون نسمة وبذلك كانت تحتل وبفارق كبير المركز الأول بين القوى الاستعمارية.
- أن بريطانيا رغم شعارات حرية التجارة كانت تتمتع باحتكار فعلي في أهم قطاعات الخدمات التي تخدم التجارة الدولية وهي النقل البحري والبنوك والتأمين.
- أن الواردات البريطانية القادمة من غير الدول الاستعمارية الأخرى كانت في معظم الأحيان من شركات بريطانية أو يديرها بريطانيون أو تستفيد من وراء إنتاجها مصالح بريطانية، وكذلك كان الأمر في هولندا التي تمتعت على سبيل المثال باحتكار ملكي لتجارها مع إندونيسيا تضمن إلزام الوطنيين بالسخرة والتوريد الإجباري للمحاصيل.

وهكذا فإن المفاهيم الماركنتيلية لم تختف تمامًا من سلوك الدول الغربية، رغم إعلان التخلي عنها ورفع شعارات حرية التجارة العالمية. وفي هذا الصدد يقدر بعض الاقتصاديين الفرنسيين أن استغلال الهند بعد استعمارها قد رفع الناتج المحلي البريطاني بمقدار 1.5 % بينما رفع استعمار هولندا لإندونيسيا الناتج المحلي الهولندي بمقدار 8 % سنويا.

2. 1. 2. الفترة 1917 - 1945:

أدت الحرب العالمية الأولى إلى انقطاع كبير في النظام الاقتصادي العالمي الذي كان سائدًا في الربع الأول من القرن العشرين، فقد توقفت تدفقات رؤوس الأموال وتعثرت حركة البضائع والخدمات وتم التخلي عن قاعدة الذهب. وعقب الحرب زادت الحواجز الجمركية في أوروبا بنشأة خمس دول جديدة هي بولندا وتشيكوسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا. وعلى إثر الانهيار المالي الذي شهدته الدول الغربية بدءاً من عام 1929 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التشريع الجمركي المعروف بـ Smoot Hawley الذي تسبب في ردود أفعال انتقامية من بريطانيا وفرنسا واليابان وهولندا أدت إلى ارتفاع عام في مستوى التعرفة الجمركية لدى الدول الصناعية ، وأسوأ من ذلك فرض ألمانيا قيود كمية على التجارة الخارجية. وفي الوقت ذاته أخذت الدول الآسيوية بعد استردادها لاستقلالها الجمركي في إتباع سياسة حمائية واضحة كما يتضح على الأخص من سلوك الصين والهند وتايلاند بعد عام 1920. ومع ذلك فإن الدول الاستعمارية قد استمرت في الاحتفاظ بأوضاع احتكارية في معظم دول العالم الثالث.

2. 1. 3. الفترة 1946 - 1973:

حققت الدول الصناعية أعلى معدلاتها التنموية في الفترة من عام 1950 إلى عام 1973 إذ بلغ معدل النمو المتوسط فيها 5.1% سنويا. ومن أبرز أسباب هذا النجاح وجود نظام مالي عالمي

مستقر تشرف عليه مؤسسات بريتون وودز، وكذلك اتباع الدول مجموعة من السياسات الإيجابية في الداخل وفي علاقاتها الاقتصادية الخارجية، مثل الاتجاه نحو التخصص في المبادلات التجارية، ووجود حرية أكبر في انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة بين الدول. غير أن هذا النجاح الذي حققته دول شمال أمريكا وأوروبا الغربية واليابان لم ينعكس إيجابياً بنفس القدر على معظم دول العالم الثالث، ففي دول أمريكا اللاتينية كان معدل النمو أكثر بطأً. ويرجع ذلك في رأى العديد من الاقتصاديين لعدم اتخاذ هذه الدول إجراءات جذرية نحو خفض القيود التي تفرضها على تجارتها الخارجية فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي وإتباع سياسات اقتصادية وتجارية خاطئة.

وقد كان لدعوة راؤول بريبيش Raoul Prebisch لتدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي أثرها في إتباع معظم دول أمريكا اللاتينية، ودول أخرى عديدة في آسيا وأفريقيا، سياسات تدخلية في مجال الاقتصاد الكلى، وسياسات حمائية في مجال التجارة الخارجية، وذلك في إطار تخطيط مركزي لا يثق في قدرة قوى السوق على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن التاريخ الاقتصادي لأمريكا اللاتينية قد تميز في تلك الفترة بخاصتين رئيسيتين هما التضخم الجامح والتفاوت المتزايد في توزيع الدخل. ومع ذلك، فإن بلاد العالم الثالث ككل قد حققت في هذه الفترة معدلاً أعلى للنمو مقارنة بالفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية. ويرجع ذلك أساساً لوجود تدفقات كبيرة في رؤوس الأموال الأجنبية والمساعدات الخارجية نحو بعض هذه الدول، لا سيما في آسيا (على الأخص كوريا وتايوان).

وهكذا نجد هذه الفترة قد تميزت بإتباع الدول الصناعية سياسات تجارية أقرب لحرية التبادل فيما بينها، على حين اتبعت دول المعسكر الشرقي السابق ومعظم دول العالم الثالث سياسات حمائية في مواجهة الواردات الأجنبية.

2. 1. 4. الفترة 1974 - 1994:

تميزت هذه الفترة بحدوث تدهور واضح في معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية مقارنة بالفترة السابقة عليها. كذلك حدث انهيار النظام المالي العالمي الذي كان سائداً منذ نهاية الأربعينات، وتم تحرير حركة انتقال رؤوس الأموال ما قاد إلى زيادة المضاربات الدولية وهو ما نجم عنه في النهاية ظهور، ثم تفاقم مشكلة الديون الأجنبية لدى العديد من دول العالم الثالث بخاصة في دول أمريكا اللاتينية. وعلى إثر ذلك زاد تدخل صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية للدول المدينة، وفرض العديد من التوصيات التي تقترب من حد الإلزام، والتي تدعو خاصة إلى تحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية وتخفيض التعرفة الجمركية. وقد كان عبء برامج التصحيح التي فرضها الصندوق كبيراً على دول العالم الثالث في الوقت الذي انخفضت فيه دخولها بسبب تدهور معدل (شروط) التبادل في علاقاتها التجارية بالدول الصناعية.

وكان بعض اقتصادي العالم الثالث قد أخذوا خلال الستينات والسبعينات في الدعوة إلى "نظام اقتصادي عالمي جديد"، وأظهروا أن النظام القائم حاليًا يقود إلى "تنمية غير متكافئة" ونادوا بإتباع "استراتيجية تصنيع تقوم على الإحلال محل الواردات". كل ذلك يتطلب إتباع سياسات حمائية لتشجيع "الصناعة الوليدة" في البلاد النامية (راجع عرضًا وافيًا لنظريات التبعية في: موسى، 1987). غير أن النتائج الاقتصادية لتطبيق هذه الدعوات كانت مخيبة للآمال. ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى ما قاد إليه تطبيق استراتيجية "الصناعات المصنعة" من طريق تنموي مسدود في الجزائر.

غير أنه على خلاف الوضع في معظم دول العالم الثالث، فإن عددًا غير قليل من دول شرق آسيا قد نجح في تحقيق زيادة كبيرة في معدل النمو منذ عام 1973. ويرجع هذا النجاح في جوهره لتوجه هذه الدول نحو استراتيجية اقتصادية قائمة على تشجيع الصادرات وتنويعها وإبقائها دائمًا قادرة على منافسة السلع الأجنبية في الأسواق الخارجية. ورغم إبطاء معدل النمو الاقتصادي العالمي، فإن ارتفاع نسبة التجارة البينية داخل المناطق التي شهدت في مجملها ازدهارًا اقتصاديًا قد أدى إلى استمرار التوسع في معدل نمو الصادرات. ونشير في هذا الصدد إلى أن دولة الصين، رغم أنها مازالت تخضع لنظام سياسي مركزي متشدد، فإنها فتحت حدودها للاستثمارات والتجارة الخارجية، وتوسعت في العقود التي تيرمها مع الشركات الأجنبية في مجال التطوير التكنولوجي والملكية الفكرية، ما رفع معدل نمو الإنتاجية ووصل بمعدل النمو الاقتصادي فيها إلى أكثر من 10% سنويًا خلال الفترة 1978 - 1990.

وقد ترتب على ما سبق أن معظم التطور الذي حققه العالم الثالث في صادراته الصناعية في تلك الفترة رجع إلى النجاح المتحقق في مجموعة صغيرة من البلاد الآسيوية. ومن الصعب تعميم نموذج هذه البلاد على بقية العالم الثالث، فمن المبالغ فيه الادعاء بأن الأخذ بنموذج الإنتاج من أجل التصدير سيُصلح اقتصادات الدول النامية كافة. ومن الملفت للانتباه في تلك الفترة أنه على حين تحولت دول جنوب شرق آسيا إلى فكرة حرية التجارة، فإن الدول الصناعية قد تخلت تقريبًا عن هذه الفكرة، واضطرت تحت ضغط الفئات الاجتماعية المتضررة من المنافسة الخارجية إلى التمسك بسلوكيات تقترب كثيرًا من مبدأ الحماية (McCULLOCH, 1993). والملاحظ أن انخفاض التعرفة الجمركية كمحصلة لدورات الجات المتعاقبة قد قابله ازدياد مطرد في العوائق والقيود غير الجمركية في الدول الصناعية.

نتبين من العرض السابق أن مبدأ حرية التجارة لم يجد نصيرًا له إلا من جانب الدول التي استفادت منه في تعزيز أوضاعها الاقتصادية المتفوقة. في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

كانت بريطانيا هي المستفيدة أساسًا من حرية التجارة، لذلك كانت هي المدافع الأول عنها وأكثر الدول تطبيقًا لها. وفي فترة ما بين الحربين العالميتين لم يجد مبدأ حرية التجارة من يسانده أو يطبقه، لأنه لم يكن يحقق مصالح الدول الغربية في حروبها التجارية المتبادلة. وعلى العكس، فإن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية شهدت احترامًا نسبيًا لهذا المبدأ في التطبيق من جانب الدول الغربية التي عرفت أعلى معدلات النمو الاقتصادي المنتظم في تاريخها، على حين أنه لم يحظ بتطبيق يذكر في دول العالم الثالث الخاسر الأكبر من تطور الاقتصاد العالمي في تلك الفترة.

وأخيرًا، فإنه في أعقاب أزمة منتصف السبعينات الاقتصادية بدأت الدول الصناعية في التخلي بطريقة مستترة وأحيانًا صريحة عن احترام مبدأ حرية التجارة في التطبيق العملي، على حين دافعت عنه وتمسكت به دول جنوب شرق آسيا التي شهدت أعلى معدلات النمو في الإنتاج والصادرات.

2.2. تحرير التجارة والنمو الاقتصادي:

يكاد الأدب الاقتصادي النيو كلاسيكي يجمع اليوم على أن إتباع دول العالم الثالث سياسة اقتصادية منفتحة على الخارج يمكن أن يساهم إيجابيًا وبشكل جذري في رفع معدل النمو الاقتصادي، وذلك لأن تحرير التجارة الخارجية والاندماج في السوق العالمي يؤدي إلى النتائج الإيجابية الآتية:

- تخصص أفضل للاقتصاد الوطني وفقًا للمزايا النسبية المتوفرة فيه.
- عائد أكبر بفضل الاستفادة من اقتصاديات الحجم لاتساع السوق العالمية مقارنة بالسوق الوطنية.

- استخدام أكثر كفاءة للقدرات والموارد الإنتاجية والبشرية.
- تحسين طرق وأساليب الإنتاج والنزوع نحو التطوير والتجديد وتحسين مستوى فنون الإنتاج لضرورة ذلك كله لمواجهة المنافسة الأجنبية .

- الدخول في حلقة إيجابية مزدهرة: فالتوسع في الصادرات يؤدي إلى زيادة الاستثمارات التي تقود بدورها لتحسين مستوى الإنتاجية ومن ثم خفض أثمان الصادرات، وهو ما يؤدي إلى مزيد من رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق زيادة في حجم الصادرات ، وينعكس كل ذلك في ارتفاع متواصل في معدل النمو الاقتصادي .

- تجنب التهميش، فالدول التي تظل مغلقة تخاطر بتعريض نفسها لأن تصبح على هامش الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى. الواقع أن رياح التطور التقني التي تحملها التجارة العالمية والاستثمار العابر للحدود سوف تترك آثارًا إيجابية في معظم دول العالم ماعدا تلك التي أغلقت حدودها على نفسها.

وفي السنوات الأخيرة اتجهت العديد من الدراسات التطبيقية لاختبار صحة النماذج النظرية النيو كلاسيكية بشأن العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي. انتهى بالاسا (BALASSA, 1985) إلى أن هناك أثرًا إيجابيًا للصادرات على النمو. ولم يقتصر هذا الأثر على فترة الانتعاش العالمي بين عامي 1950 و1970، وإنما استمر بعد الصدمات البترولية في عامي 1973 و1979. وللتدليل على أن المشاركة في التجارة الخارجية هي "مفتاح النمو الاقتصادي وازدهار الأمة" يشير اقتصاديون آخرون إلى أن أكثر الدول اندماجًا في الاقتصاد العالمي - اليابان والسويد وألمانيا وتايوان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال - قد حققت معدل النمو الأكثر ارتفاعًا (DRUCKER, 1994).

غير أن مثل تلك الدراسات التي تقوم على المقارنات الإحصائية الدولية تثير العديد من أوجه النقد:

- هي تعمم نتائجها لتشمل كافة الدول النامية، على حين أن الأثر الإيجابي للصادرات على النمو يأتي أساسًا بسبب كفاءة عدد محدود من هذه الدول في مجال التصدير، خاصة دول جنوب شرق آسيا.

- أن اتجاه العلاقة بين الصادرات والنمو ليس دائمًا واضحًا، فكما أن الصادرات تؤدي في بعض الحالات لزيادة معدل النمو، فإن هذه الزيادة هي التي تؤدي في حالات أخرى إلى زيادة حجم الصادرات (انظر في إيضاح ذلك دراسة JUNG & al.: 1985).

ورغم أن الدراسات التجريبية لم تحسم بشكل قاطع طبيعة واتجاه العلاقة بين الصادرات والنمو، فإن البنك الدولي اتخذ موقفًا قاطعًا لصالح استراتيجية التصدير، كقوة دافعة لنجاح في تحدى النمو الاقتصادي. البنك يؤكد في تقاريره المتتابعة أن الدول النامية الأكثر اندماجًا في السوق العالمية كانت الأكثر نجاحًا في المجال الاقتصادي، إذ حققت أعلى معدل للنمو، وأكبر حجم من الصادرات من السلع المصنعة، وأفضل معدل للإنتاجية والكفاءة الحدية لرأس المال، وأعلى مستوى للتشغيل، كما أن مشروعات هذه الدول حققت نجاحًا كبيرًا في تطوير إدارتها، وتزودت بأحدث التقنيات حتى تستطيع الصمود في المنافسة الدولية. وقد أدت قناعة البنك الدولي، ومن قبله صندوق النقد الدولي، بوجود علاقة إيجابية حاسمة بين زيادة حجم الصادرات وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى إصرارهما على جعل الانفتاح على الخارج والاندماج في السوق العالمية عنصرًا رئيسيًا في برامج التصحيح الهيكلي والإصلاح الاقتصادي التي يقترحانها على بلاد العالم الثالث.

2.3. تحرير التجارة العالمية وعدالة توزيع الدخل :

لم يبدِ البنك الدولي وصندوق النقد في البداية اهتمامًا كبيرًا بالآثار الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تتجم عن إتباع دول العالم الثالث للسياسات القائمة على الاندماج في السوق العالمية، بل

إن بعض خبراء هاتين المؤسستين أكدوا أن تشجيع الصادرات يؤدي إلى تحسين مستوى توزيع الدخل، وذلك للأسباب الآتية:

- التوسع في الصادرات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل وتقليل معدل البطالة.

- الانفتاح على الخارج يقلل من الانحراف باتجاه الصناعات الرأسمالية.

- الاستراتيجيات القائمة على الانغلاق على الذات تقود على العكس إلى نشأة أوضاع ريعية لصالح هؤلاء الذين يحصلون على تراخيص استيراد من الخارج ويتمتعون بسلطة احتكارية داخل البلاد.

وقد جاءت بعض الدراسات لتظهر أن معامل جيني Gini Coefficient الذي يقيس التفاوت في توزيع الدخل قد انخفض في هونج كونج وسنغافورة بين عامي 1977 و1980، وهي الفترة التي شهدت توسعا كبيرا في اندماج هذين البلدين في السوق العالمية. ولكن على العكس فإن هذا المعامل لم يتغير في حالة كوريا الجنوبية بين عامي 1964 و1971، بل ارتفع في الفترة من 1970 - 1976، وهي فترة انتعاش كبير للصادرات في هذا البلد. وهكذا رغم أن أوضاع البلاد المصنعة الجديدة أو النمر الآسيوية لا تشكل الحالة الشائعة في العام الثالث، فإنها لا تؤكد بوضوح وجود أثر إيجابي لتحرير التجارة العالمية على توزيع الدخل.

وعلى خلاف الاتجاه السابق، فإن العديد من الاقتصاديين يرون وجود علاقة سلبية بين تحرير التجارة العالمية وعدالة توزيع الدخل في بلاد العالم الثالث وذلك للأسباب الآتية:

* يؤدي التوسع في الصادرات خاصة في قطاعات الزراعة والتعدين إلى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج الرأسمالية، ومن ثم حدوث تركيز رأسمالي في المشروعات الجديدة، وانهايار للمشروعات القائمة في القطاعين التقليدي وغير المنظم وهما الأكثر استيعابا للقوى العاملة.

* إزاء انخفاض مستوى الأجور التي يحصل عليها العاملون في المشروعات التصديرية في العالم الثالث (بسبب الفائض الوطني في العمالة والانخفاض العام في مستوى الأجور في الدولة)، فإن نصيب عنصر الربح في هذه المشروعات سيكون أكثر ارتفاعاً مقارنةً بالمشروعات المماثلة في الدول الصناعية.

* ارتفاع حجم الواردات المرتبط إلى حد كبير بارتفاع حجم الصادرات يشكل عاملاً إضافياً لتدهور العدالة الاجتماعية لأن المنتجات المستوردة تضر بالصناعات والحرف المحلية وتزيد من تقادم مشكلة البطالة، دون أن تكون المشروعات التصديرية الرأسمالية قادرة على التعويض، لأنها تستخدم أعداداً محدودة من العاملين.

وهكذا كما يلاحظ بعض الاقتصاديين، فإن تحرير التجارة العالمية يؤدي إلى نشأة حلقة مفرغة خبيثة، إذ تقود زيادة التفاوت في توزيع الدخل إلى تشجيع استيراد السلع الترفية، ولا يشجع التوسع في إنتاج السلع العادية المستخدمة في السوق المحلية والتي تقوم على إنتاجها مشروعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل، وهو ما يقود بدوره إلى تفاقم مشكلة البطالة وحدث تدهور جديد في توزيع الدخل القومي لغير صالح الشرائح الأقل دخلاً (BOURGUINON & MORRISSON , 1991).

وقد اهتم الأدب الاقتصادي النظري بتحليل العلاقة بين التجارة الخارجية والتوزيع الوظيفي للدخل Functional Distribution، فوفقاً لنظرية ستولبير - صاملسون - STOLPER - SAMUELSON القديمة نسبياً (1941) يفيد تحرير التجارة الخارجية العنصر الإنتاجي الأكثر وفرة في الاقتصاد الوطني. وبحسب الافتراضات التقليدية في النموذج التقليدي للتجارة الخارجية القائم على عنصرين (رأس المال والعمل) والمشكل من سلعتين يؤدي تحرير التجارة الخارجية عن طريق خفض الضرائب الجمركية أو الحد من القيود الكمية إلى زيادة عائد العنصر الأكثر استخداماً في قطاع التصدير. وبتطبيق مفهوم المزايا النسبية يكون هذا العنصر هو ذاته الأكثر وفرة في الاقتصاد الوطني. الواقع أن ارتفاع حجم الصادرات يؤدي إلى زيادة الطلب على هذا العنصر ومن ثم - بسبب الندرة النسبية للعرض - إلى ارتفاع العائد الذي يحققه. وفي دول العالم الثالث حيث يشكل العمل العنصر الإنتاجي الأكثر وفرة، فإن تحرير التجارة العالمية يجب أن يقود منطقياً إلى تحسن وضع عنصر العمل في مواجهة عنصر رأس المال. غير أن هذه النظرية منقذة خاصة إذا عممت على الحالات الأكثر تعقيداً، مثلما الحال عندما نكون بصدد عناصر تزيد عن اثنين وسلع متعددة بدلاً من سلعتين فقط، فضلاً عن أنها لا تصلح للتطبيق إلا في ظل الافتراض غير الواقعي لوجود المنافسة التامة في السوقين المحلية والدولية.

وقد جاءت دراسة فرانسوا بورجونيون وكريستيان موريسون (BOURGUINON & MORRISSON, 1991) لتتناول جانبا أكثر أهمية من جوانب تحليل العلاقة بين نمو التجارة الخارجية وعدالة توزيع الدخل وهو جانب التوزيع الشخصي Personal Distribution. وهي تخلص بعد تحليل مطول ودراسة تطبيقية على ست دول من العالم الثالث إلى أن هذه العلاقة يمكن أن تكون إيجابية إذا توافرت بعض الشروط وإلا فإنها تكون علاقة سلبية.

وإذا نظرنا إلى صادرات القطاعات الاقتصادية المختلفة على قضية العدالة وجدناها متباينة:
- فالأنشطة التصديرية في مجالي السياحة والصيد تمارس تأثيراً إيجابياً على العدالة ومحاربة الفقر.

- أما الأنشطة التصديرية في مجال الزراعة. بخاصة في حالة المشاريع الكبرى المخصصة للتصدير الموجودة في دول غرب إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، فإن الآثار تكون سلبية على العدالة ولا يحدث تحسن في مستوى معيشة الفقراء. وهنا يلزم تدخل الدولة لتقرير حد أدنى للأجور أو لإعادة توزيع الريع الزراعي أو الملكية الزراعية.

- ويثير تصدير الموارد المعدنية والنفطية بعض المشاكل بشأن تحديد انعكاساتها على العدالة الاجتماعية، فقطاع الصناعات الاستخراجية كثيف الاستخدام لرأس المال لأسباب فنية، ومن ثم لا يعمل به إلا أعدادًا محدودة من المحوظين، ولا يشكل الأجر فيه إلا نسبة متواضعة من توزيعه الوظيفي، والأهم من ذلك هو أن الريع الكبير المتحقق في هذا القطاع الذي يستلزم استثمارات ضخمة لا يعود - سواء كانت الملكية خاصة أو عامة- إلا بالنفع القليل على طبقات المجتمع العريضة. الواقع أن استخدام هذا الريع من قبل الحكومات والبيروقراطيين والعاملين المحوظين في القطاع النفطي والتعديني لا يستهدف إلا بشكل متواضع تحسين ظروف معيشة الفقراء وزيادة مستوى عدالة توزيع الدخل.

- وينتج عن توسع الأنشطة التصديرية في قطاع الصناعات التحويلية - خاصة إذا تم الاستعانة بعاملين متوسطي التأهيل أو ثم استيعاب أعداد من العاطلين - أثر إيجابي واضح على كل من الفقر والعدالة يفوق الأثر الذي يمكن أن يترتب على السياسة الاقتصادية القائمة على الانغلاق على الذات والإحلال محل الواردات.

خلاصة ما سبق أن الأثر الإيجابي لتحرير التجارة العالمية على توزيع الدخل يتوقف على إعطاء الأولوية للأنشطة المصدرة كثيفة الاستخدام لعنصر العمل، مثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمحاصيل المنتجة بواسطة المزارع الصغيرة والنشاط الخدمي خاصة في مجال السياحة.

ثالثًا - تحرير التجارة العالمية: المستقبل امتداد للحاضر أم تغير نوعي؟!

أظهرنا في التحليل السابق أن الدعوة لتحرير التجارة العالمية تكتنفها اعتراضات نظرية عديدة، وأنها لا تؤدي بشكل مؤكد إلى تحسين معدل النمو الاقتصادي، كما أنها تسبب في الأغلب تدهورًا في عدالة توزيع الدخل القومي في بلاد العالم الثالث ، فضلًا عن أنها لم تحترم في التطبيق العملي إلا نادرًا وفقط من جانب الدول التي استفادت منها. ولكن هل يعني ذلك أن تجربة الماضي سوف تتكرر بالضرورة في المستقبل؟ وأن ما يصدق على النظام الاقتصادي العالمي في العقود الماضية يصدق عليه في القرن الحادي والعشرين؟

للإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أن نناقش النقاط الآتية: طبيعة التغيير الذي أصاب الاقتصاد العالمي، دور الدولة في ظل هذا التغيير، أهداف ومتطلبات الدول الصناعية من وراء هذا التغيير، وأوضاع دول العالم الثالث في ظل النظام الجديد لحرية التجارة العالمية.

3. 1. طبيعة ومدى التغيير في السوق العالمية:

الواقع أن السوق العالمية تشهد منذ الثمانينات تغييراً نوعياً في هيكلها وطبيعتها ومداها والأساليب التي تتبعها القوى الفاعلة فيها، فعملية "العولمة" Mondialisation أو "الكوكبة" Globalisation لا تعنى مجرد تغيير في الحجم أو الاتساع، وإنما تقود إلى تشكيل هيكل جديدة للسوق تضاف إلى الهياكل المحلية والوطنية والتقليدية. الواقع أن التطور في الهياكل المالية، وفي الاتصالات والمعلومات، وفي التكنولوجيا، قد اكتسب أهمية تفوق دور عملية الإنتاج المادي للسلع والبضائع في التجارة الدولية. وأصبحت الاقتصادات المعاصرة متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض ما يسمح بوجود حركة كونية لتبادل المنتجات والتقنيات والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات تتجاوز الأطر الإقليمية وتذيب أوجه التمايز الثقافي والعرقى والأيدولوجي.

ومن أبرز أوجه التغيير في الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة تصاعد نصيب دول شرق آسيا في التجارة الدولية على نحو ملموس ومستمر منذ عقود، وتزايد عدد الأنشطة الخاضعة للمنافسة الدولية، وتزايد أهمية دور الشركات عابرة الجنسية. وتعتبر هذه الشركات الأخيرة هي القوة الدافعة والأداة المثلى لقيادة عملية العولمة أو الكوكبة، لأنها وحدها القادرة على التفكير في الاستراتيجيات العالمية التي تتجاوز حدود الدولة الإقليمية سواء في مجال الإنتاج أو الإدارة أو التسويق.

واليوم لا تجد الشركات عابرة الجنسية صعوبة كبيرة في إدارة ومراقبة الإنتاج الذي يتم في وحدات متعددة في بلاد مختلفة، بسبب التقدم الجوهري الذي حدث في أساليب الإنتاج والإدارة. وكذلك بفضل الاستخدام المكثف للتقنيات المستحدثة في مجال نقل وتخزين ومعالجة المعلومات. تلك التقنيات تسمح للشركات عابرة الجنسية بالعمل بطريقة مرنة في مختلف الأسواق الدولية ووفقاً لمقتضيات ظروف كل سوق. لهذا فإن التبادل الدولي الداخلي Echanges intra- entreprise بين فروع الشركة الواحدة التي توجد في بلاد مختلفة يشكل اليوم مظهرًا هامًا من مظاهر عملية "الكوكبة" أو "العولمة"، بمعنى الاعتماد المتبادل المتزايد بين مختلف اقتصادات العالم عن طريق تبادل السلع والخدمات وتدفقات رؤوس الأموال والمعارف والتقنيات. وتظهر الدراسات الحديثة أن نسبة كبيرة من التجارة العالمية خاصة بين الدول الصناعية بعضها البعض وداخل نطاق الدول الآسيوية الصناعية الناهضة تتم في إطار هذا النوع من التبادل بين الفروع المختلفة للشركات عابرة الجنسية (BONTURI & FUKASAKU, 1993 ; GERT PREUSSE, 1992)

ويؤدي تدويل الإنتاج عن طريق الاستثمارات المباشرة في الخارج بدلاً من الصادرات إلى تقليل مدى تحمل المشروعات عابرة الجنسية للأعباء المترتبة على الإجراءات الحمائية التي تفرضها السلطات المحلية، ويجنبها الخسائر التي ترجع إلى تذبذب أسعار الصرف. وفي هذا الصدد تظهر بعض الدراسات الاقتصادية أن تنمية المشروعات لقدرتها التصديرية يسبق عادة قرارها بالاستثمار المباشر والإنتاج في الدول الأجنبية. غير أنه لم يثبت وجود علاقة بين حجم المشروعات ونسبة صادراتها إلى رقم الأعمال، وإن ثبت قيام علاقة بين حجم المشروعات ودرجة إنتاجها الدولي، فكلما زاد حجم المشروع عابر الجنسية كلما زادت استثماراته الخارجية المباشرة وتنوعت.

3 . 2 دور الدولة في ظل التغيير الجديد:

إزاء هذا التطور غير المسبوق يرى بعض الاقتصاديين أن دور الدولة لم يتلاش تمامًا، وإنما تستطيع من خلال السياسات الاقتصادية الكلية وتوفير الهياكل المادية وغير المادية التأثير على استراتيجيات الشركات العابرة الجنسية لتوطن فروعها الإنتاجية في هذه الدولة بدلا من الدول الأخرى. الأسلوب الأمثل لجذب هذه الشركات هو إتباع سياسات جريئة في مجال البنية الأساسية خاصة في ميادين النقل والاتصالات والمعلومات وإصدار تشريعات عقارية مرنة وتخفيف القيود اللائحية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي إنتاجا وإدارة وتسويقا. وباختصار شديد يجب أن تكون الإدارة الحكومية في خدمة المشروعات التي تقيمها الشركات الكونية العملاقة، وأن تنظر لمسائل الاستقلال الوطني والأمن القومي والمحاذير الاستراتيجية التقليدية بقدر كبير من النهم والمرونة. ومن وجهة النظر هذه، فإن التغيير في طبيعة الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة يقتضي دولة جديدة تجذب وتحفز دون أن تضع الشروط والقيود، تقنع ولا تدير، تسعى للاستفادة من النشاط الإنتاجي للشركات ولا تمارس هذا النشاط بنفسها (COHEN , 1995).

وفي الاتجاه ذاته أظهرت بعض النماذج النظرية (BRANDER & SPENCER, 1985) (BHAGWATI, 1994)، وعلى وجه الخصوص تجارب دول جنوب شرق آسيا، أن تحقيق التخصص الدولي المناسب وزيادة معدل النمو الاقتصادي يتطلب تدخل الدولة، لأنها وحدها القادرة على استيعاب وزن المعارف التكنولوجية والآثار الخارجية والسلوكيات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي. لهذا فإنه من واجب النظريات الاقتصادية الحديثة في الاقتصاد الدولي أن تقترح وأن تحلل الأدوات القادرة على تمكين الدولة من ممارسة دورها في هذه المجالات باقتدار وكفاءة.

غير أنه يجب التنبيه إلى أن أخطر ما يمكن أن يعيق دور الدولة هنا هو استخدامها الأساليب البيروقراطية المنتشرة في عدد كبير من دول العالم الثالث، بخاصة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب

آسيا. وقد جاءت دراسات نظرية لاحقة خاصة من أنصار نظرية الخيار العام لتشكك في قدرة الدولة على إتباع سياسات استراتيجية ناجحة في مجال التصدير، فرغم أن حرية التجارة لا تشكل نظريًا الوضع الأمثل إلا أن التدخل الذكي من الدولة لن يحقق في الأغلب نتيجة أفضل (KRUGMAN & ALASDAIR , 1993). ذلك أن العائد على الرفاهة الوطنية من وراء سياسات الحماية ضئيل إن لم يكن سلبياً تماماً، طالما أنه ليس باستطاعة مخططي السياسات التدخلية الحصول على معلومات وافية عن نفقات الصناعة وحجم الطلب عليها في الحاضر وفي المستقبل (McCULLOCH, 1993).

3.3. أهداف ومتطلبات الدول الصناعية من وراء الإطار الجديد لتحرير التجارة العالمية:

إلحاح الدول الغربية الصناعية في الدعوة لتحرير التجارة العالمية لا يرجع إلى مجرد قناعة نظرية بأن تحرير التجارة يفيد جميع الأطراف، على النحو الذي أشار إليه سميث أو ريكاردو أو الكثير من الاقتصاديين المعاصرين بحسن أو سوء نية، وإنما يرجع إلى أسباب موضوعية تتعلق بأوضاعها الاقتصادية الذاتية داخلية وخارجية. ومن بين تلك الأسباب نذكر على وجه الخصوص:

- الأزمة الاقتصادية العارضة التي أصابت الاقتصادات الغربية منذ سبعينات القرن العشرين واستمرت تعاودها منذ ذلك الحين. ويرى الاقتصاديون والسياسيون في هذه الدول أن التوسع في التجارة الخارجية كفيل بتخطي المظاهر السلبية للأزمة خاصة فيما يتعلق بالبطالة وتحسين معدل النمو الاقتصادي.

- تزايد عدد وقوة الدول المنافسة الناهضة من العالم الثالث، فلم يعد الأمر يقتصر على عدد محدود من النمر صغيرة الحجم نسبياً، وإنما هناك عدد متزايد من البلاد الآسيوية وغيرها. وهناك على وجه الخصوص التتين الصيني المفزع حجماً وقوة وإمكانيات كامنة، والذي لا يمكن مواجهته إلا بتحديد واضح لقواعد لعبة التجارة الدولية يضمن الحصول على أفضل الأوضاع الممكنة للدول الغربية.

- تغير بؤرة المصالح الاقتصادية للدول الصناعية، فالمستجدات التقنية والإدارية في بداية القرن الحادي والعشرين أدت إلى مزيد من التخصص في الإنتاج العالمي، والتميز بين مجموعات الدول في تقسيم العمل الدولي. وقد تبينت الدول الغربية واليابان بجلاء أن وجود تنظيم دولي للخدمات وللاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا وحماية الحقوق الذهنية قد أضحى في غاية الأهمية للحكومات والشركات على السواء.

الملاحظ أن التدفقات المرتبطة بالخدمات والاستثمارات المباشرة وحقوق الملكية، وإن كانت ولا زالت أقل حجماً من التدفقات المرتبطة بالتجارة السلعية، إلا أنها تتجه مع الزمن لتكون أكثر أهمية وتأثيراً في التجارة الدولية (انظر الجدول رقم 1 الذي يظهر مدى هيمنة التدفقات المتصلة بالخدمات

والملكية الفكرية والاستثمارات المباشرة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، OECD مقارنة بدول العالم الأخرى والتي لا يزيد نصيبها مجتمعة عن 2.4 % و 9.9 % من دخول حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات المباشرة على التوالي).

الواقع أن الدول الغربية تعتقد أكثر فأكثر أن ميزتها النسبية تتغير تدريجيًا من إنتاج وتصدير السلع التقليدية إلى السلع غير المنظورة، وبخاصة المعرفة التقنية وأنواع متميزة من الخدمات. لهذا فإنه ينظر إلى وجود نظم وقواعد متعددة الأطراف تحكم هذه الأنشطة كشرط لا غنى عنه لتحرير التجارة العالمية وفتح أسواق جديدة والقضاء على سلوكيات تجارية ضارة بمصالح هذه الدول في بقية أنحاء العالم.

ورغم أن بعض عتاة المحافظين الأمريكيين يرفضون مبدأ حرية التجارة، وينادون بالنظر لسياسات التجارة الخارجية كأداة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، ويرفضون من ثم قيام النافتا NAFTA ومنظمة التجارة العالمية WTO، لأنها تمنح نوعًا من السلطة الحكومية لبيروقراطيين غير منتخبين (AARONSON, 1994)، فإن الاتجاه الغالب في الدول الغربية هو أن مزايا حرية التجارة بالنسبة إليها تفوق مضارها. بل إن السياسيين والاقتصاديين الغربيين يرون أنه رغم تعدد أهداف منظمة التجارة العالمية في المستقبل، فإن الهدف الأساسي يبقى إلغاء أو تخفيض التمييز بين المنتجين الوطنيين والأجانب ومنتجاتهم والناجم سواء عن الضرائب الجمركية أو القيود غير الجمركية أو السياسات الاقتصادية والمالية المحلية أو القوانين واللوائح الوطنية.

وتحقيق ذلك الهدف يتطلب دون شك دعم الاندماج في السوق العالمية وتحقيق قدر أعمق من التكامل بين مختلف اقتصادات العالم، وبالتالي فقدان للسيادة الوطنية التقليدية على الأسواق المحلية سواء من حيث القدرة على تحديد الأهداف أو استخدام الوسائل. وفي رأى العديد من الاقتصاديين الغربيين لن يتسنى بلوغ العدالة في التجارة الدولية إلا من خلال التقريب والتنسيق بين المؤسسات والسياسات الموجودة في المستوى المحلي، فمثل هذا التنسيق هو الذي يضمن لتحرير التجارة الاستمرار والنجاح وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة. وهكذا فإنه بحجة تحقيق العدالة والقضاء على سياسات الإغراق من منابعتها، فإن منظمة التجارة العالمية تسعى جاهدة لدعوة (إلزام) الدول بإتباع سياسات متماثلة ومشاركة في مجال المنافسة ومحاربة الاحتكار، وكذلك في مجال سياسات حماية البيئة والحماية الاجتماعية، وربما أيضا في باقي مجالات السياسات المالية والنقدي (HOEKMAN, 1993).

ولا جدال في أن توفيق الأوضاع وتنسيق السياسات الواجب إتباعها على مستوى العالم ككل، سيكون دائماً وفق المعايير السائدة من قبل في الدول الغربية الصناعية، ما يؤدي من ناحية إلى نفقة اقتصادية اجتماعية مرتفعة في بقية العالم - خاصة دول العالم الثالث - مترتبة على التغيير وانعكاساته، ومن ناحية أخرى إلى إهدار الجوانب الإيجابية في النظم والسياسات السائدة في هذه الدول والتي لا تتماثل مع النظم والمعايير الغربية.

جدير بالملاحظة أن نفقة التغيير التي تواجهها الدول الصناعية على أثر تطبيق اتفاقية الجات، وما يستتبعها من تغييرات في المستقبل، تكاد تكون هامشية، ليس فقط بسبب أن الاتفاقية تأخذ بالمعايير المطبقة من قبل في هذه الدول، ولكن أيضاً بسبب أن هذه الأخيرة قد تعاملت خلال العقد المنصرم مع متطلبات عمليات التغيير التقني والتحويلات في الميزة النسبية في إطار علاقاتها التجارية البينية التي تمت في أغلب الأحيان خارج إطار الجات. كذلك فإن هذه الدول تستخدم أساليب الحماية غير الجمركية مثل قواعد التقنين الكمي المبالغة في اشتراطات السلامة الصحية والبيئية. لذلك فإن تحرير التجارة العالمية لن يؤدي، بعكس الحال في دول العالم الثالث، إلى خسارة مباشرة وكبيرة وحالة في الدخل القومي، وبخاصة في الإيرادات العامة.

وباعتبار أن تحرير التجارة العالمية سيفيد على وجه الخصوص البلاد المصدرة للاستثمارات المباشرة وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة التقنية، فقد نشط الباحثون الغربيون في تحليل هذا الجانب من التبادل التجاري الدولي. وقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الاستثمار في الخارج يخلق وظائف عديدة في بلد المنبع، فالتوسع في الاستثمار الخارجي الأمريكي في الفترة 1960-1980 قد أدى إلى معدل أسرع لإنشاء الوظائف في الولايات المتحدة، وقد تحقق نفس الأمر في كل من اليابان والسويد. ويرجع تفسير ذلك إلى أن المعدات والتجهيزات التي تحتاجها المشروعات المستثمر فيها في الخارج، إنما تأتي عادة من بلد المنبع، وهي تنتج بواسطة أيدي عاملة مؤهلة تحصل على أعلى الأجور. وهكذا فإن الأيدي العاملة التي تعمل في بلد المنبع لحساب المشروع المقام في البلد الأجنبي تكون أكثر أهمية بمراحل من الأيدي العاملة التي تعمل في المشروع ذاته خلال السنوات الأولى للإنتاج (DRUCKER , 1994).

3. 4. أوضاع دول العالم الثالث في ظل النظام الجديد للتجارة الدولية:

يرى العديد من الاقتصاديين أن دول العالم الثالث تستفيد أيضاً من تحرير التجارة العالمية، ومن ثم يتعين تفسير استمرار سياسات الحماية في معظم هذه الدول بأسباب غير اقتصادية منها على سبيل المثال (MUSSA, 1993):

- الضغوط السياسية من جانب جماعات المصالح جيدة التنظيم التي تستفيد من إجراءات الحماية وتختص نفسها بمزايا احتكار السوق المحلية، على حين أن مزايا تحرير التجارة تشيع في المجتمع ككل لأنها ترفع مستوى الرفاه العام، ولكنها لا تجد جماعات منظمة تدافع من أجل الحفاظ عليها.

- وجود شعور عميق لدى الرأي العام بأنه يجب استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية لإشباع الحاجات المحلية وحماية هذه الموارد من المنافسة الأجنبية، فالاعتقاد السائد هو أن المنافسة الأجنبية تهدد فرص العمل المتوفرة للمواطنين في الداخل. وهناك دائماً شعور بالتكافل مع هؤلاء الذين يفقدون أعمالهم بسبب المنافسة الخارجية.

- تتملك دول العالم الثالث مشاعر متشككة في عدالة المنافسة في ظل حرية التجارة الدولية، مادامت الدول الصناعية تضع قواعد تحكمية بشأن المتطلبات الصحية أو البيئية الواجب توافرها في الواردات القادمة من هذه الدول.

غير أنه على عكس الاتجاه السابق تشير حسابات بعض الاقتصاديين إلى أنه إذا كان مستوى الرفاهة العالمي سيزيد على أثر تطبيق اتفاقية الجات بنسبة 1.1 % أي بنحو 212.1 بليون دولار أمريكي، فإن نصيب دول العالم الثالث (ماعدا البرازيل والأرجنتين وكوبا والصين والنامور الآسيوية) لن يزيد إلا بمقدار 0.6 %، أي بنحو 16.4 بليون دولار، وهو ما يعادل 0.77 من إجمالي التحسن في الرفاهة على مستوى العالم. ويعود معظم هذا التحسن لقطاع المنسوجات (73.2 % من الإجمالي) بينما يحقق القطاع الزراعي خسارة صافية واضحة تقدر بنحو 1.4 بليون دولار. وإذا كان تطبيق هذه الاتفاقية سيحقق تحسناً أقل وضوحاً في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وزيادة هامشية في عمالة القطاع الزراعي، فإن هذا التطبيق سيقبل من مستوى العمالة في قطاعات الصناعات الأساسية والصناعات عالية التقنية والصناعات الوسيطة والصيد والغابات ومختلف قطاعات الخدمات.

وفي المدى الطويل تشير التوقعات إلى انخفاض أثمان معظم صادرات المواد الأولية. وسوف ينخفض متوسط هذه الأثمان (مع استبعاد البترول) بنحو 2% خلال الفترة 1996-2004. وعلى نحو أكثر تفصيلاً ستخفيض أثمان المعادن 1 %، والسلع الزراعية بنحو 2.5 %، والمشروبات فيما بين 5 % و 6 % (WB: 1995). ولعله من المفيد هنا أن نقارن هذه التوقعات بأخرى كانت أكثر تفاؤلاً صاغها منذ نحو عشرين عاماً فريق بحثي كبير بقيادة فاسيلي ليونتييف الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، فبعد دراسة طويلة ومكثفة لحساب الأمم المتحدة حول "مستقبل الاقتصاد الدولي" توصل هذا الفريق إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في أثمان الموارد الطبيعية مقارنة بأثمان المنتجات المصنعة. ووفقاً لأكثر تقديراتهم تحفظاً، فإن الأثمان النسبية المتوسطة للمعادن ستزيد 2.7

مرة بين عامي 1970 و2000 بينما يزيد الثمن المتوسط للسلع الزراعية 14% والثمن المتوسط للسلع المصنعة بـ 6.8% فقط (LEONTIEF,1977).

ومن المتوقع أن يؤدي الاتجاه الذي تم إقراره في اتفاقية الجات الأخيرة والمتمثل في تخفيض الحماية المقررة للقطاع الزراعي إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية. وفقا لدراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فإن تحرير جزئي لهذه المنتجات يقود إلى زيادة مقدارها 5.9% في سعر القمح، 7.4% في أسعار اللحوم، 10.2% في سعر السكر، 2.7% في منتجات الحليب. وعلى العكس من ذلك يتوقع حدوث انخفاض في أسعار المنتجات الاستوائية يصل إلى نحو 65.1% بالنسبة للبن و4% للكاكاو، لكن قد يحدث ارتفاع في أسعار الشاي بنسبة 3% وفي أسعار القطن بنسبة 3.7% (GOLDIN & al.,1993). وتشير دراسة أخرى إلى أن الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لتوقيع اتفاقية الجات سترتفع من 5% إلى 10%. وفي دراسة أكثر تفصيلاً قامت بها منظمة الغذاء العالمي F.A.O ظهر بجلاء أن الدول الأفريقية ودول جنوب آسيا ودول الشرق الأوسط ستتحمل خسائر كبيرة بسبب اتفاقية الجات. وستكون هذه الخسائر أكيدة في الزمن القصير بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية، بينما ستكون في الأغلب في المديين القصير والمتوسط بالنسبة لدول الشرق الأوسط المعتمدة على الدول الغربية في استيراد غذائها. (VON URFF ,1995)

وتؤكد الاتجاه المنوه عنه سلفاً دراسة حديثة تشير نتائجها إلى أن تحول السياسة الكلية في الدول النامية إلى سياسات أكثر اندماجاً في السوق العالمية قد تؤدي إلى خفض أثمان صادراتها الزراعية، وهو ما يقود إلى مزيد من التدهور في شروط تجارتها الخارجية. ورغم أن الآثار الداخلية المباشرة المترتبة على ذلك تبدو ضئيلة، إلا أن الآثار غير المباشرة التي تعزز من خلال قيود ميزان المدفوعات يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة، ربما تفوق أهمية المكاسب المحققة من وراء تحرير التجارة الخارجية.

وتلك المشكلة لا تبدو ذات أهمية كبرى بالنسبة للدول النامية متوسطة الدخل، لكنها عظيمة الأهمية بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض، وعلى وجه الخصوص لتلك التي تعتمد بشدة على صادراتها الزراعية. وتؤكد مؤشرات برامج التصحيح الهيكلي التي يراها البنك الدولي أنه من الصعب تحقيق مكاسب دينامية من تحرير التجارة في مثل هذه الظروف. ولهذا يرى صاحب هذه الدراسة أننا لا يجب أن نتعجب إذا لاحظنا أن المكاسب التي يحققها تحرير التجارة العالمية لهذه الطائفة من الدول ستتأتي مخيبة للأمل (BLEANEY,1993).

وتشير توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل التجارة السلعية في العالم بنسبة تبلغ 6% خلال الفترة 1997 - 2004، وهي تقريبًا نفس النسبة التي كانت سائدة خلال الفترة 1986-1990. وسوف يزيد هذا المعدل في الدول النامية عنه في الدول الصناعية بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%. ويتوقع أن تنمو تجارة الخدمات بشكل أسرع خاصة بسبب التدفقات الكبيرة في الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو قطاع الخدمات. وسوف يترتب على ذلك زيادة الاندماج في الاقتصاد الدولي، وإن تفاوتت معدلات هذا الاندماج باختلاف مناطق العالم على النحو الذي يوضحه الجدول رقم 2 الذي يظهر على وجه الخصوص أن أقل معدلات نمو التجارة الخارجية ستكون من نصيب منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (W. B,1995)

وتشير توقعات البنك الدولي كما يبين الجدولين رقمي 3 و4 أن شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة في العالم الثالث المهيأة للاستفادة بقوة من تحرير ونمو التجارة العالمية، على حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الخاسر الأكبر من هذا التطور. وتعود هذه التوقعات المتشائمة بالنسبة للمنطقة إلى انخفاض أسعار البترول النزاعات السياسية والحروب ووجود قطاع عام ضخم وغير كفاء، والفشل في تحقيق تنوع كاف في أنشطة القطاع الخاص. وكنتيجة لكل ما سبق وجود توتر داخلي تعززه تقادم معدلات البطالة والانخفاض في الأجور الحقيقية. وهكذا فإنه وفقًا لتقرير البنك الدولي يحيق بهذه المنطقة خطر أن تترك وحدها بعيدًا في الخلف، لأن الإصلاحات التي حدثت وستحدث في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ستؤدي إلى زيادة نصيب هذه المناطق في التجارة والاستثمار الخارجي (W. B, 1995 , p.26).

خاتمة:

بدأت دورة أوجواي في 1986 على أمل اكتمالها في عام 1990 ولكنها لم تنته إلا في عام 1994. وهي أكثر الدورات طموحًا سواء من حيث عدد الأطراف المشاركة فيها أو من حيث حجم الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها. وهي تهتم بالتعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية والزراعة والنسيج والملابس والمنتجات الأولية استوائية وغير استوائية والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، كما أنها تهتم بإجراءات وسياسات الاستثمار المتصلة بالتجارة الخارجية، وبتوفيق السياسات التجارية مع متطلبات حماية البيئة، وكذلك تصوغ قواعد وآليات لفض الخلافات حول تطبيق المعاهدة والتحكيم في المنازعات التي تنور بصدها.

ويعكس هذا الاهتمام المتناهي من الدول الغربية الصناعية بتوسعة نطاق تنفيذ الاتفاقية وتفصيل شروطها وتغطيتها للأنشطة المتنامية في التجارة الدولية رغبة أكيدة في صيانة مصالحها

الاقتصادية والاحتفاظ بصداقتها على ساحة الاقتصاد الدولي في وقت بدأت تتعرض فيه للمنافسة الجدية من الصين ودول شرق آسيا.

غير أن تجارب الماضي تظهر أن احترام فكرة حرية التجارة مرهون دائمًا بتحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية من ورائها، فلا يمكن للشروط والقواعد القانونية الدولية وحدها أن تتجح في إقناع الدول باحترام نظام اقتصادي عالمي يضر بمصالحها ضررًا أكيدًا.

ولذلك فإن الدول التي من المتوقع أن تلحق بها خسارة اقتصادية من وراء تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة العالمية - وأبرزها الدول العربية - ستكون أمام أربعة بدائل:

- البديل الأول هو الالتزام بقواعد اتفاقيات تحرير التجارة والاستمرار في عملية الاندماج في السوق العالمية رغم الخسائر التي ستحملها بوصفها الطرف الأضعف والشريك الأدنى والأقل قدرة على الدفاع عن مصالحه. ومن الواضح أن الأخذ بهذا البديل سيكون اختيارًا انتحاريًا لاسيما في المدى الطويل.

- البديل الثاني هو التمرد على النظام الاقتصادي العالمي والبقاء على هامشه وإتباع ما كانت تتجه إليه أفكار مدرسة التبعية من الاعتماد على الذات وتقليل مجال التجارة الخارجية إلى أدنى حد ممكن. وهذا البديل يعكس أيضًا اختيارًا رومانسيًا لا يستوعب التغير النوعي الذي ألم بالسوق العالمية والاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، فعندما يصبح العالم أو يكاد يصبح قرية كونية صغيرة سياسيًا ومعرفيًا وإعلاميًا وسلوكيًا، فإنه يكون من الصعب، بل من المستحيل أن يتشكل من جزر اقتصادية منعزلة. غلق الحدود وفرض القيود يؤدي إلى تهميش وتخلف اقتصادي، ومن ثم يشكل هو أيضًا مسلكًا انتحاريًا في المدى الطويل.

- البديل الثالث هو الاستمرار في الالتزام قانونيًا باتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مع التهرب عمليًا من تطبيق أحكامها. وهذا البديل أيضا يعبر عن اختيار سياسي قصير النظر ومحدود النطاق وغير مأمون العاقبة في ظل الآليات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية الجات 1994 أو تلك التي ستسعى منظمة التجارة العالمية لإقرارها في المستقبل. هذا البديل قابل للاستخدام في الفترة قصيرة الأجل وحدها، ولكنه لا يشكل بأي حال وسيلة لمواجهة للأوضاع الناشئة عن تحرير التجارة في المدى الطويل.

- البديل الأخير هو الالتزام باتفاقيات تحرير التجارة العالمية قانونيًا وفعليًا مع تكيف الأوضاع الاقتصادية الداخلية لتكون قادرة على مواجهة الأعباء المترتبة على عملية الاندماج في الاقتصاد

العالمي والاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه العملية. وفي اعتقادنا أن هذا البديل يشكل الاختيار الوحيد الممكن في حالة بلاد العالم الثالث ومنها مصر. الغالب أن تكون هناك خسائر من وراء تحرير التجارة العالمية، إلا أنه يجب أن نسعى لتكون هذه الخسائر قاصرة على الفترة قصيرة الأجل وحدها. ويرجع سبب هذه الخسائر المتوقعة لضعف وضعنا النسبي في التجارة الدولية في مواجهة الدول الصناعية التقليدية من جانب والدول الصناعية الجديدة من جانب آخر.

الواقع أن مواقف الدول من التجارة الدولية تتسم بتفاوت كبير، لا يرجع فقط لاختلاف المزايا النسبية في عوامل الإنتاج بشكلها التقليدي، لكن يرجع أيضًا إلى اختلاف المزايا النسبية في المهارات الإنسانية وفي المعرفة التكنولوجية وفي القدرة على تحقيق التنظيم المؤسسي الأكثر كفاءة للتعامل مع الظروف الداخلية والدولية ومتغيرات العصر. لذلك يتعين الاهتمام على وجه الخصوص بتطوير ونشر المعارف بمفهومها الشامل، وما يترتب عليها من انعكاسات في مجال تطوير التكنولوجيا. المشاركة في التقدم التقني للاستفادة من مزاياه في تحقيق فرصة أفضل في المنافسة التجارية الدولية تقتضي الاهتمام بداءة بالمؤسسات التعليمية والبحثية وإعادة النظر في الظروف المحيطة بالتنمية التقنية الشاملة، وإعطاء ذلك الأولوية على الاهتمام بتحقيق ميزة تقنية محدودة في إحدى الصناعات.

وتطوير التنظيم المؤسسي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يقل في رأينا أهمية عن تطوير النظم التعليمية والبحثية والتجارية، فبدون مؤسسات مدنية وحكومية واقتصادية مستقرة ومتطورة عالية الكفاءة ومتميزة بالنزاهة والشفافية ووضوح الهدف، لا يوجد أمل كبير في كسب معركة التكيف مع تحرير التجارة العالمية.

المراجع

أ) باللغة العربية:

- موسى ، أحمد جمال الدين (1987) : **دروس في العلاقات الاقتصادية الدولية** ، المنصورة ، المكتبة العالمية .
- موسى ، أحمد جمال الدين (1995) : **دروس في الاقتصاد السياسي** ، المنصورة ، مكتبة الجلاء .

ب) باللغتين الانجليزية والفرنسية:

- AARONSON (S.):** “The policy battle over freer world trade“, **Challenge**, vol.37, No. 6 , Nov. - Dec. 1994.
- BALASSA (B.):** “Exports, policy choices and economic growth in developing countries after the 1973 oil shock”, **Journal of Developing Economics**, No. 1, 1985.
- BHAGWATI (G.):** “Free trade: old and new challenges“, **The Economic journal**, vol. 104, No. 423, March 1994.
- BLEANEY (M.):** “Liberalisation and the terms of trade of developing countries: A cause for concern ?“, **The world Economy**, Vol.16, No. 4, July 1993.
- BONTURI (M) & FUKASAKU(K):** “Analyse empirique de la mondialisation et des échanges intra-entreprise“, **Revue Economique de l’OCDE**, Printemps 1993.
- BOURGUIGNON (F.) & MORRISSON (C.):** **Commerce extérieur et distribution des revenus**“, Paris, OCDE, 1989.
- BRANDER (J.) & SPENCER (B.):** “Export subsidies and international market share rivalry“, **jo. of international Economics**, Vol. 18, Feb.1985.
- COHEN (E):** “Les Etats sont-ils encore souverains dans l’ordre économique “ **Relations internationales et stratégiques** , Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 2415 -2416, 15 May 1995.
- C.U.E. (Commission de l’Union Européenne):** **la communauté européenne et la mondialisation de la technologie et de l’Economie**, 1994. **Reproduit in: Problèmes Economiques**, No. 2415-2416, 15 Mars 1995 .

- DIDIER (M):** “Libre échange et organisation du commerce international“
Problèmes Economiques , No 2415-2416 ,15 Mars 1995.
- DOLLAR (D.):** “Technological differences as a source of comparative advantage“, **American Economic Review**, Vol.83, No.2, May 1993.
- DRUCKER (P):** “Trade lessons from the World Economy“, **Foreign Affairs**, Jan- feb.1994.
- GERT PREUSSE (H.) :**“Modern trade pessimism - justified fears for the development of a free international division of labour?“, **Economics**, Vol. 46, 1992 .
- GOLDIN (I.), KNUDSEN (O.) & VAN DER MENSBRUGGHD (D.):**
Trade Liberalisation: Global Economic implications, Paris, OECD,1993.
- HOEKMAN (B.):** ”New issues in the Uruguay Round and beyond”, **The Economic Journal**, Vol.103, No. 421, Nov.1993 .
- KOOPMANN(C.)& SCHARRER (H.-E.):** “International trade after the Uruguay Round“, **Economics**, Vol. 52, 1995.
- KRUGMAN(P.):** “The narrow and broad arguments for free trade“, **American Economic Review**, Vol. 83, No2, may 1993.
- KRUGMAN (P. & S.) & ALASDIER (M.)**[Eds.]: **Empirical studies of strategic trade policy**, Chicago, University of Chicago Press, 1993.
- JUNG(W.)& MARSHALL(W.):** ”Exports, growth and causality in developing countries”, **Journal of Developing Economics**, No.1, 1985.
- LEONTIEF (W.):** **The future of the world economy“**, **Socio-Econ.-plan. sciences**, Vol. 11, No.3, 1977.
- MADDISON (A.):** **L’conomie mondiale au 20e siècle**, Paris, OCDE,1989.
- McCULLOCH (R.):** “The optimality of free trade: science or religion?“ , **American Economic Review**, Vol .83, No.2, May 1993.
- MUSSA (M.):** “Making the practical case for freer trade“, **American Economic Review**, Vol. 83, No.2, May 1993.
- NGUYEN (T.), PERRONI (C.) & WIGLE (R.):** ”An evaluation of the draft final act of the Uruguay Round“, **The Economic Journal**, Vol.103, No. 421, Nov.1993.
- NURSKE(R.):** **Patterns of trade and development**, Stockholm, 1959.
- VON URFF(W.):** “The results of the Uruguay Round concerning agriculture and their consequences “, **Economics**, Vol. 51, 1995.
- World Bank: Global Economic Prospects and the Developing Countries**, Washington, February 1995.

الملحق الإحصائي

الملحق الإحصائي

جدول رقم (1)

التدفقات الإجمالية المتوسطة المتصلة بالسلع والخدمات
وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات الخارجية المباشرة

الصادرات السلعية	الصادرات الخدمات	دخول حقوق الملكية الفكرية	دخول الاستثمارات الخارجية المباشرة	
3500	820	33	115	العالم (بليون دولار)
%79,8	%83,7	%97,6	%99,1	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (%)
20.2	16.3	2.4	9.9	باقي العالم (%)

المصدر : الجات وصندوق النقد الدولي نقلا عن :

HOEKMAN [1993], P.1529

جدول رقم (2)
اتجاهات الاندماج في التجارة العالمية (%)

2004 - 97	1996 - 94	1993 - 91	1990 - 86	1985 - 71	
6.0	7.3	3.9	6.1	3.7	نمو التجارة العالمية
3.3	3.0	1.1	3.3	3.2	نمو الانتاج العالمي
2.7	4.3	2.8	2.8	0.5	سرعة الاندماج
2.7	3.6	0.8	3.2	0.8	الدول الصناعية مرتفعة الدخل
1.9	5.0	6.7	0.6	0.6 -	الدول النامية
0.4	1.4	0.4	0.7-	1.5-	افريقيا جنوب الصحراء
1.7	5.1	5.8	1.4	1.0	شرق آسيا
1.5	3.2	4.1	0.2-	0.4-	جنوب آسيا
1.4	8.3	7.3	2.1-	0.0	وأوروبا الشرقية ووسط آسيا
1.3	0.9	0.3	3.1	1.5-	الشرق الأوسط وشمال افريقيا
2.2	2.8	9.6	2.0	1.6-	أمريكا اللاتينية

المصدر :

World Bank : Global Economic Prospects and The Developing Countries , Feb.1995.

جدول رقم (3)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (1966. 2004)
بالأسعار الحقيقية لعام 1987

معدل النمو (%)					الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993 بمليارات الدولارات الأمريكية	
2004.1995 (توقعات)	1994 (تقريبي)	1993.1991	1990.1974	1973.1966		
3.3	2.8	1.2	3.0	5.1	18688	العالم
2.8	3.0	1.3	2.9	4.8	14660	(1) الدول مرتفعة الدخل
00	4.0	1.7	2.6	3.0	5106	الولايات المتحدة
00	0.8	1.8	4.0	9.9	2965	اليابان
00	2.8	1.3	2.3	4.1	1307	ألمانيا
4.9	2.0	0.8	3.5	6.9	4028	(2) الدول متوسطة ومنخفضة الدخل
7.0	7.8	7.0	6.3	5.9	1497	(أ) آسيا
00	11.7	12.3	8.2	8.5	430	الصين
00	8.0	6.4	8.5	11.2	215	كوريا
00	4.7	2.9	4.8	3.7	343	الهند
3.5	3.9	3.2	2.7	6.4	884	(ب) أمريكا اللاتينية والكاريبي
3.4	7.5	9.4	3.6	7.0	873	(ج) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
3.2	3,	3.4	7,	8.5	554	(د) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
00	2.0	,9	7.3	3.8	40	مصر
3.8	2.2	6,	2.2	4.7	220	(هـ) إفريقيا جنوب الصحراء

المصدر :

World Bank : Global Economic Prospects and the Developing Countries , Feb 1995

جدول رقم (4)
معدل نمو الدخل الفردي (1966 . 2004)
بالأسعار الحقيقية لعام 1987

معدل النمو (%)					الدخل الفردي الحقيقي في عام 1993 (دولار أمريكي)	
2004-1995 (توقعات)	1994 (تقريبي)	1993.1991	1990.1974	1973.1966		
1.9	1.2	-0.4	1.2	2.1	3500	العالم
2.4	2.4	0.7	2.2	3.8	17570	(1) الدول مرتفعة الدخل
00	3.00	0.7	1.6	1.9	19800	الولايات المتحدة
00	0.6	1.5	3.2	8.6	23800	اليابان
00	2.6	0.7	2.3	3.6	16200	ألمانيا
3.3	0.3	-0.9	1.5	4.8	850	(2) الدول متوسطة ومنخفضة الدخل
5.6	6.0	5.2	4.3	3.4	510	(أ) آسيا
00	10.5	11.0	6.6	5.8	360	الصين
00	7.0	5.4	7.0	8.8	4860	كوريا
00	2.9	0.9	2.6	1.4	380	الهند
00	2.0	1.3	0.5	3.7	1900	(ب) أمريكا اللاتينية والكاريبي
2.9	7.9-	9.8-	2.6	6.0	1770	(ج) واربأ الشرقية وآسيا الوسطى
0.6	2.2-	0.7	2.4	5.8	1900	(د) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
00	0.2-	1.3-	4.7	1.7	670	مصر
0.9	0.7-	2.3-	0.7-	2.0	480	(هـ) أفريقيا جنوب الصحراء

المصدر:

World Bank : Global Economic Prospects and The Developing Countries , Feb.1995.